

Oliy matematika fanining o‘ziga xos xususiyatlari va uni o‘qitishda interfaol metodlarni qo‘llash

Maxsudov Odiljon Xusanovich

Andijon Davlat pedagogika instituti

“Matematika va informatika” kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya

Oliy matematika – bu zamonaviy ilm-fanning ajralmas bo‘lagi, barcha texnik va tabiiy yo‘nalishlar uchun tayanch poydevor bo‘lib xizmat qiluvchi fandır. Bu fan inson tafakkurining mantiqiy asoslari, aniqligi, qat‘iyligi va tizimliliği bilan ajralib turadi. Oliy matematika nafaqat nazariy bilimlar majmuasidir, balki talabaning fikrlash madaniyatini shakllantiradigan, ularni tahliliy va mustaqil qaror qabul qilishga o‘rgatuvchi kuchli intellektual vosita hamdir.

Matematika eng qadimiy fanlardan biri bo‘lsa-da, uning oliy shakldagi mazmuni faqat zamonaviy jamiyatda to‘liq shakllangan. Bugungi kunda oliy matematika har qanday sohaning — muhandislikdan tortib iqtisodiyot, texnologiya, tibbiyot, ekologiya va axborot texnologiyalarigacha — nazariy va amaliy asosini tashkil etadi. Quyida aynan ushbu fanning o‘ziga xos xususiyatlari tahlil qilgan.

***Kalit so‘zlar:** “Aqliy hujum” (Brainstorming), “Klaster” usuli, “Blits-so‘rov”, “Juftlikda ishlash” va “Guruhda ishlash”, “Rol o‘ynash”, matematik model, diffensiyal tenglama.*

Аннотация

Высшая математика является неотъемлемой частью современной науки, которая служит фундаментом для всех технических и естественных направлений. Эту науку отличают логические основы человеческого мышления, точность, строгость и системность. Высшая математика — это не только совокупность теоретических знаний, но и мощный интеллектуальный инструмент, который формирует культуру мышления студента, учит его принимать аналитические и самостоятельные решения.

Хотя математика — одна из древнейших наук, ее содержание в высшей форме полностью сформировалось только в современном обществе. Сегодня

высшая математика составляет теоретическую и практическую основу любой области — от инженерии до экономики, техники, медицины, экологии и информационных технологий. Ниже мы анализируем специфические особенности этой науки.

Ключевые слова: «Мозговой штурм», метод «Кластер», «Блиц-опрос», «Парная работа» и «Групповая работа», «Ролевая игра», математическая модель, дифференциальное уравнение.

Annotation

Higher mathematics is an integral part of modern science, which serves as the foundation for all technical and natural sciences. This science is distinguished by the logical foundations of human thinking, accuracy, rigor and consistency. Higher mathematics is not only a set of theoretical knowledge, but also a powerful intellectual tool that forms the culture of student thinking, teaches him to make analytical and independent decisions. Although mathematics is one of the oldest sciences, its content in its highest form was fully formed only in modern society. Today, higher mathematics is the theoretical and practical basis of any field - from engineering to economics, technology, medicine, ecology and information technology. Below we will analyze the specific features of this science.

Key words: "Brainstorming", "Cluster" method, "Blitz survey", "Pair work" and "Group work", "Role play", mathematical model, differential equation.

Oliy matematika – bu zamonaviy ilm-fanning ajralmas bo‘lagi, barcha texnik va tabiiy yo‘nalishlar uchun tayanch poydevor bo‘lib xizmat qiluvchi fandır. Bu fan inson tafakkurining mantiqiy asoslari, aniqligi, qat‘iyiligi va tizimlilik bilan ajralib turadi. Oliy matematika nafaqat nazariy bilimlar majmuasidir, balki talabaning fikrlash madaniyatini shakllantiradigan, ularni tahliliy va mustaqil qaror qabul qilishga o‘rgatuvchi kuchli intellektual vosita hamdir.

Matematika eng qadimiy fanlardan biri bo‘lsa-da, uning oliy shakldagi mazmuni faqat zamonaviy jamiyatda to‘liq shakllangan. Bugungi kunda oliy matematika har qanday sohaning — muhandislikdan tortib iqtisodiyot, texnologiya, tibbiyot, ekologiya va axborot texnologiyalarigacha — nazariy va amaliy asosini tashkil etadi. Quyida aynan ushbu fanning o‘ziga xos xususiyatlari tahlil qilamiz.

Oliy matematika — bu zamonaviy texnik va tabiiy fanlar tizimida markaziy o‘rin tutuvchi, keng ko‘lamli va murakkab fanni tashkil etuvchi ilmiy yo‘nalishdir. U nafaqat nazariy asoslarga ega, balki amaliy jihatdan ham juda muhim fan hisoblanadi. Bu fan orqali talaba va mutaxassislar murakkab muammolarni matematik modellar orqali tahlil qilish, optimal yechim topish, ilmiy asosda xulosa chiqarish kabi ko‘nikmalarga ega bo‘ladilar. Oliy matematikaning o‘ziga xos xususiyatlarini tahlil qilish, uning o‘quv jarayonidagi o‘rni va boshqa fanlar bilan aloqadorligini anglash zamonaviy ta’lim tizimi uchun mugimdir.

Oliy matematikaning asosiy xususiyatlaridan biri — bu uning yuqori darajadagi abstraktligidir. Real hayotdagi obyekt va jarayonlar avvalo bevosita o‘rganilib, keyin esa ularning matematik modellari matematik formulalar, grafiklar, tenglamalar orqali ifodalanadi. Masalan, vektorlar, matritsalar, funksiyalar, limitlar, cheksiz qatorlar kabi tushunchalar — bular abstrakt matematik ob’ektlar bo‘lib, real hodisalarning matematik ko‘rinishidir.

Abstraktlik orqali oliy matematika talabani chuqur fikrlashga, ramziy va belgilashlar yordamida murakkab munosabatlarni tahlil qilishga o‘rgatadi. Shu jihatdan, oliy matematika nafaqat hisoblash vositasi, balki tafakkur tarbiyachisi sifatida ham muhim rol o‘ynaydi.

Oliy matematika to‘liq ravishda mantiqiy asoslangan va izchil fan hisoblanadi. Har qanday matematik hodisa yoki xulosa qat’iy isbotga tayanadi. Bu xususiyat, boshqa ko‘plab fanlardan farqli ravishda, talabaning bilimga yondashuvida aniqlik va aniq mantiqiy fikrlashni shakllantiradi. Masalan, matematika fanida ko‘pgina teoremlarni isbot qilinishi talab etiladi. Bu jarayon talabadan nafaqat hisob-kitob qilish, balki isbotlash, rad etish, qarama-qarshi fikrni asoslash kabi mantiqiy amallarni bajarish talab etiladi. Bu, o‘z navbatida, ilmiy izlanish va tanqidiy fikrlash madaniyatining shakllanishiga xizmat qiladi.

Oliy matematika yordamida turli sohalarda uchraydigan muammolarni matematik modellashtirish orqali tahlil qilish mumkin. Bu jarayon muammoni matematik belgilar, tenglamalar yoki tizimlar yordamida ifodalash va uni yechishdan iborat. Masalan, aholining o‘shishini – differensial tenglamalar bilan, qurilish konstruksiyalari yuklamasini – integral hisob bilan, iqtisodiy jarayonlarni – funksiyalar va statistik usullar yordamida modellashtirish mumkin.

Modellashtirish oliy matematika fanining amaliy tomoni bo'lib, u nazariy bilimlarni real hayotdagi vaziyatlarga tatbiq etish imkonini beradi. Bu xususiyat oliy matematikaning inson hayoti va faoliyatidagi o'rnini naqadar muhimligini oshirib, uni amaliyotga yo'naltirilgan fan ekanligini ko'rsatadi.

Oliy matematika ko'plab fanlar bilan uzviy bog'liqdir. Ayniqsa, fizika, muhandislik, informatika, iqtisodiyot, kimyo, biologiya kabi sohalar unga bevosita tayanadi. Har bir texnik yoki tabiiy fanning nazariy asosi matematika orqali yasaladi. Buni biz bevosita, **fizikada** – harakat tenglamalari, energiyaning saqlanish qonuni; **informatikada** – algoritmlar, hisoblash usullari, kriptografiya; **iqtisodiyotda** – optimallashtirish, regressiya tahlili; **muhandislikda** – yuklama, barqarorlik va konstruktsiyalarni tahlili kabi juda ko'p masalalarni o'rganishda ko'rishimiz mumkin. Bu integratsiya matematikani “ilm – fanlar tili” sifatida ko'rishga asos yaratadi. Har bir fanda tushunchalar, formulalar, hisoblash usullari aynan matematik vositalar orqali ifodalanadi.

Oliy matematika fani insonga tizimli va izchil fikrlashni o'rgatadi. Har qanday matematik masala ma'lum algoritm asosida yechiladi: masalaning shartini tahlil qilish, ma'lumotlarni ajratish, formulani tanlash, hisoblash va xulosa chiqarish bosqichlari mavjud. Bunday algoritmik yondashuv inson tafakkurini tizimli qilib, har qanday murakkab vaziyatga tahliliy yondashishni o'rgatadi. Ayniqsa, texnologiyalar va sun'iy intellekt rivojlanayotgan bugungi kunda bu ko'nikmalar muhim ahamiyatga ega.

Oliy matematika — bu zamonaviy ilm-fan va texnologik taraqqiyotning negizidir. U nafaqat hisoblashlar to'plami, balki chuqur mantiqiy, analitik va tizimli fikrlashni shakllantiruvchi, ko'plab fanlarga asos bo'ladigan asosiy ilmiy vositadir. Uning o'ziga xos xususiyatlari – abstraklik, qat'iy mantiq, modellashtirish, fanlararo integratsiya va tafakkurni shakllantirish – uni nafaqat o'quv fani, balki hayotiy va kasbiy zarurat darajasiga olib chiqadi. Oliy matematika har qanday mutaxassislik uchun zarur bo'lgan universal intellektual poydevor hisoblanadi. Uning o'ziga xos xususiyatlari esa zamonaviy ta'limda ushbu fanga alohida yondashuvni taqozo etadi.

Zamonaviy ta'lim jarayoni passiv bilim berishdan faol, o'zlashtirish va amaliyotga yo'naltirilgan o'qitish usullariga o'tdi. Xususan, oliy matematika kabi murakkab, mantiqiy fikrlashni talab qiluvchi fanlarni o'rgatishda an'anaviy monolog usullari ko'p hollarda yetarli bo'lmaydi. Shu sababli interfaol metodlardan

foydalanish orqali o'quvchilarni faollashtirish, ularning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va muammo yechish ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyati yaratiladi. Quyida oliy matematika fanini o'qitishda qo'llanilayotgan asosiy interfaol metodlar, ularning afzalliklari, dars jarayoniga integratsiyalashuvi va amaliy misollar asosida yoritiladi.

Interfaol metodlar – bu o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasida faol muloqot asosida quriladigan, o'quv jarayonining barcha ishtirokchilarini o'z fikrlarini bildirishga, muhokama qilishga va mustaqil xulosalar chiqarishga jalb etadigan metodlardir. Bu metodlar talabalarni darsga faol jalb qiladi, mustaqil fikrlashni rag'batlantiradi, o'rganilgan bilimlarni amaliyotga tatbiq qilish imkonini beradi.

Interfaol metodlarning turlari va ularning oliy matematika darsidagi o'rni ko'rib chiqaylik:

- **“Aqliy hujum” (Brainstorming)** – o'quvchilardan qandaydir matematik masala bo'yicha fikr va g'oyalarni erkin tarzda taklif qilish so'raladi. Misol uchun, funksiyaning limitini aniqlashda yoki integral yechimlar usullarini aniqlashda turli yondashuvlar muhokama qilinadi. Bu usul erkin fikrlashga yo'l ochadi, turli yechim variantlarini ko'rib chiqishga yordam beradi.
- **“Klaster” usuli** – markaziy tushuncha atrofida bog'liq g'oyalar yoziladi. Masalan, “Hosila” mavzusida asosiy tushuncha atrofida hosila qoidalari, grafik tafsiri, fizik ma'nosi, amaliy qo'llanilishi kabi tarmoqlar tashkil etiladi.
- **“Blits-so'rov”** – o'qituvchi tomonidan berilgan qisqa, aniq savollarga talabalar navbat bilan javob beradilar. Bu usul darsni jonlantiradi, bilimlarni tezkor takrorlashga yordam beradi.
- **“Juftlikda ishlash” va “Guruhda ishlash”** – matematik masalani ikki kishi yoki kichik guruhda muhokama qilish va yechishga yo'naltirilgan metod. Bu orqali har bir talaba faol ishtirok etadi, o'zaro o'rganish va tushuntirish kuchayadi.
- **“Rol o'ynash”** – matematik olimlarning ishlanmalarini talabalarga taqdim ettirish orqali tarixiy-matematik yondashuv hosil qilinadi. Masalan, Nyuton va Leybnitsning differensial hisob bo'yicha yondashuvlarini talaba rollarida bahsli shaklda ifodalash.

Oliy matematika mavzulariga quyidagi interfaol metodlarni integratsiyalash mumkin: cheksiz qatorlar mavzusi – klister usuli yordamida qatorlarning yaqinlashuv shartlari, teoremlari va ularning amaliy misollarini

ko'rsatish mumkin; **hosila va uning qo'llanilishi mavzusiga** – real hayotiy misollar asosida guruhda tahlil: harakat tezligini, o'sish sur'atini hisoblash misollarini muhokama qilish; **differensial tenglamalar mavzusiga** – blits-so'rov orqali asosiy yechim usullarini aniqlash, so'ngra juftlikda har xil tenglamalarni yechish; **integral hisob mavzusiga** – rol o'ynash: tarixiy personajlar ishtirokida integral hisobning rivojlanish tarixini teatr ko'rinishida sahnalashtirish.

Interfaol metodlar qo'llashning didaktik afzalliklarini quyidagilarda ko'rishimiz mumkin:

- **Mavzuni chuqur o'zlashtirish:** Talabalar o'zlari izlab topgan bilimni mustahkamroq o'zlashtiradilar.
- **Muloqot va fikrlash:** Tushunchalarni og'zaki ifoda qilish orqali tahlil qilish va muhokama qilish ko'nikmalari shakllanadi.
- **Ijodkorlik va tashabbuskorlik:** Har bir talaba o'z yondashuvini taklif qilish imkoniga ega bo'ladi.
- **Baholash imkoniyati:** Guruh ishlari va juftlikdagi tahlillar orqali talabani joriy baholash osonlashadi.

Oliy matematika fanida interfaol metodlardan foydalanish — bu talabalarni matematik tafakkurga chuqurroq jalb qilish, ularning mustaqil ishlash va jamoada muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirish vositasidir. An'anaviy ma'ruza shaklidagi darslarga nisbatan interfaol metodlar talabalar faolligini oshiradi, tushunish darajasini chuqurlashtiradi va amaliy yondashuvni mustahkamlaydi. Shu sababli har bir zamonaviy pedagog ushbu metodlarni o'z faoliyatida keng qo'llashi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qodirov R.K. "Oliy matematika fanini axborot texnologiyalari yordamida o'qitish metodikasi" – Toshkent, 2021.
2. To'xtaboyev Sh.I. "Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida matematik tafakkur rivojlanishi" – O'zbekiston Milliy Universiteti, 2019.
3. Полат, Е.С. "Информационные технологии в обучении высшей математике". — Москва, 2018. — 240 с.
4. Селевко, Г.К. "Педагогика и информационные технологии". — Санкт-Петербург, 2019.

BEST
SCIENTIST
Journal

CENTER OF SCIENCE AND ENLIGHTENMENT
JOURNAL <http://bestarticle.fast-page.org/> 2025 Juny

5. Кузнецов, А.В., Иванов, М.Н. **"Цифровые образовательные технологии в вузе"**. — Москва, 2020.